

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.14230857

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
e Tecnologia de Gestão

Relatório Técnico Conclusivo

Proposta de Implementação de uma Auditoria Interna Remota em Instituição de Ensino como Ferramenta de Controles Internos

Márcia Barros dos Santos (Mestranda)
Prof. Dr. Octavio Ribeiro Mendonça Neto (Orientador)

Como referenciar:

Santos, Márcia B., Mendonça Neto, Octavio R. (2024). Proposta de Implementação de uma Auditoria Interna Remota em Instituição de Ensino como Ferramenta de Controle Internos. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG da UPM. DOI/10.5281/zenodo.14230857

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Auditoria Interna

Projeto de pesquisa: Proposta de implementação de auditoria interna remota como ferramenta de controles internos em instituição de ensino.

Produto Técnico-Tecnológico: Proposta de implementação de uma auditoria interna remota de forma parcial em uma Instituição de Ensino.

Demanda: Produto resultante da demanda da Instituição de ensino por uma proposta de implementação da auditoria interna remota.

Descrição do PPT: A proposta de implementação de uma auditoria interna remota de forma híbrida (presencial e remota) visa propor e aplicar uma ferramenta que complementa os trabalhos de controles internos dentro da instituição e que traga como benefícios a redução de custos, aumento da produtividade e ao mesmo tempo tenha segurança e qualidade nos trabalhos da auditoria.

Divulgação da Produção: disponível na base de dados aberta Zenodo (OpenAccess) - comunidade do PPGCFTG.

Impacto Real (Baixo, médio ou Alto): Alto, pois após propor a aplicação da Auditoria Interna Remota, foi confirmada seus benefícios, limitações e as diretrizes que precisam ser importantes para realização de uma auditoria interna remota de forma híbrida ou completa, gerando ganhos significativos para a Instituição.

Impacto Potencial (Baixo, Médio, Alto): Alto, pois a proposta de auditoria interna remota, de certa forma, já está sendo utilizada com eficiência pela Instituição, pois possui unidades espalhadas por outros estados, tendo a necessidade de reduzir seus custos e garantir o máximo de uso de suas tecnologias, aumentando sua eficiência e eficácia.

Impacto Realizado (Baixo, Médio, Alto): Médio: O impacto realizado por este trabalho pode ser considerado de nível médio, pois o modelo proposto pode ser aplicado em qualquer empresa desde que adaptado.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Média, pois o modelo proposto de auditoria interna remota na forma híbrida foi baseado em melhores práticas amplamente divulgadas na literatura e utilizadas por grandes empresas de auditoria.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Média. O processo estudado como um todo e a modelagem proposta apresentam uma complexidade significativa, considerado que depende da colaboração de várias unidades da Instituição, das tecnologias disponíveis e das pessoas que devem estar envolvidas no projeto.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Média, pois a proposta de implementação de uma auditoria interna remota de forma híbrida, teve como base as demandas da Instituição pesquisada. Embora passível de ser aplicada em qualquer empresa na qual serão necessárias adaptações para atender as especificidades de cada empresa.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Média, pois a auditoria remota abrange todos os processos da Instituição que tem uma atuação nacional, mas para utilização por outras empresas serão necessárias adaptações.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Média: Ainda em fase de implantação.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Escalável, tendo em vista que a auditoria interna remota é evolutiva, acompanhando a evolução das necessidades da Instituição e as tecnologias modernas, sofrendo ajustes e melhorias constantes.

Proposta de Implementação de uma Auditoria Interna Remota em Instituição de Ensino como Ferramenta de Controles Internos

Como referenciar:

Santos, Márcia B., Mendonça Neto, Octavio R. (2024). Proposta de Implementação de uma Auditoria Interna Remota em Instituição de Ensino como Ferramenta de Controles Internos. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG da UPM. DOI:

RESUMO

Essa pesquisa teve como objetivo implementar um modelo de auditoria interna remota em instituição de ensino, como forma de complementar os trabalhos de auditoria interna, efetivar os controles internos e reduzir custos. Para entender o modelo foi necessário mapear os controles internos na Instituição, buscar como empresas de auditoria interna e externa trabalham de forma remota, analisar as tecnologias disponíveis de forma geral que podem ser utilizadas como meios de comunicação e análise de dados. Além disso, para a coleta de dados foi elaborado um questionário e encaminhado para 15 gestores de empresas de auditoria interna e externa já selecionadas, as quais as respostas foram analisadas utilizando-se do software ATLAS.ti. Entre as principais considerações pode-se destacar que as atividades da auditoria interna apresentam resultados positivos como redução de custos, otimização dos trabalhos, capacidade da empresa operar de forma independente do local de trabalho, porém o estudo mostra que também possui suas limitações com a perda de contato físico com o auditado. Adicionalmente o estudo contribui para a prática ao demonstrar quais fatores são importantes para a utilização da auditoria interna remota na instituição, podendo alertar os gestores responsáveis pelas áreas de auditoria a utilizarem o modelo híbrido, ou seja, parte presencial e parte dos trabalhos de forma remota.

Palavras-chave: Auditoria Interna, Auditoria Remota, Auditoria Externa, Controles Internos, Teoria da Agência, Instituição de Ensino.

Proposal for Implementing a Remote Internal Audit in an Educational Institution as an Internal Control Tool

Como referenciar:

Santos, Márcia B., Mendonça Neto, Octavio R. (2024). *Proposal for Implementing a Remote Internal Audit in an Educational Institution as an Internal Control Tool*. Conclusive Technical Report. PPGCFTG da UPM.
DOI:

ABSTRACT

This research aimed to implement a remote internal audit model in an educational institution, as a way to complement internal audit work, implement internal controls and reduce costs. To understand the model, it was necessary to map the internal controls in the institution, find out how internal and external audit companies work remotely, and analyze the technologies available in general that can be used as means of communication and data analysis. In addition, a questionnaire was prepared and sent to 15 managers of internal and external audit companies already selected for data collection, whose responses were analyzed using the *ATLAS.ti* software. Among the main considerations, it can be highlighted that internal audit activities present positive results such as cost reduction, optimization of work, and the company's ability to operate independently of the workplace. However, the study shows that it also has its limitations with the loss of physical contact with the auditee. Additionally, the study contributes to practice by demonstrating which factors are important for the use of remote internal auditing in the institution and may alert managers responsible for audit areas to use the hybrid model, that is, part in-person and part of the work remotely.

Keywords: Internal Audit, Remote Audit, External Audit, Internal Controls, Agency Theory, Educational Institution.

Introdução

A prática de auditoria envolve uma variedade de tarefas rigorosas aplicadas a diversas formas de informação. Isso inclui a extração, organização, avaliação e apresentação de dados, tudo com o propósito de alcançar uma conclusão confiável sobre a representação precisa da situação financeira e operacional de uma empresa (BORGES, et al., 2020).

A pandemia do COVID-19 trouxe um impacto devastador sobre a economia global, porém muitas empresas se saíram bem na adaptação à disrupção, alavancando a tecnologia enquanto reconhece e se adapta a riscos elevados ou alterados. Foi de grande importância para esse sucesso que a força de trabalho tenha abraçado o trabalho remoto (IIA Global, 2022).

E com as inovações tecnológicas em todos os aspectos dos negócios no mundo, a área de auditoria desenvolveu ferramentas específicas para a auditoria eletrônica, mais conhecida como auditoria remota (Putrevu, 2021). Em uma auditoria remota o trabalho de aquisição de todas as informações e evidências exigidas para a auditoria podem ser realizadas sem a presença física do auditor no local, sendo efetuada através do uso de ferramentas tecnológicas contemporâneas (Kljajic et al, 2022).

O Instituto dos Auditores Internos Brasil (IIA, 2022) também observou através de inúmeras pesquisas e estudos que a pandemia ajudou a acelerar a adoção das tecnologias para aumentar os controles internos, a eficiência, a produtividade nas empresas e melhoria das informações para tomada de decisão.

O *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO* (2013) define controle interno como um processo conduzido pelo conselho de diretores, pela administração e por outros membros de uma organização, com o objetivo de fornecer segurança razoável quanto ao alcance de metas em três áreas: eficiência e eficácia das operações, confiabilidade das informações financeiras e conformidade com leis e regulamentos aplicáveis.

De acordo com Attie (2017), a auditoria interna equivale a um trabalho organizado de revisão e apreciação dos controles internos, normalmente executado por um departamento especializado, ao passo que o controle interno se refere a procedimentos

de organização adotados como planos permanentes da empresa.

A auditoria remota é definida como o processo pelo qual os auditores combinam a tecnologia da informação e comunicação com análise de dados para avaliar e relatar a precisão dos dados financeiros e controles internos, coletar evidências eletrônicas e interagir com o auditado, independentemente da localização física do auditor (Teeter et al, 2010).

A partir desses conceitos pode-se sugerir que as empresas hoje buscam melhorar seus controles internos através de ferramentas que os assegurem a informação de forma precisa e fidedigna. Neste sentido a auditoria interna utilizando-se da auditoria remota, acaba contribuindo para a busca e a segurança das informações aos seus administradores, espelhando a realidade econômica e financeira da empresa, trazendo credibilidade dos dados, além de se tornar imprescindível a cada dia (ALMA'AITAH et al, 2024).

Baseado nos argumentos apontados anteriormente, por meio desta pesquisa procurou-se explorar a auditoria interna remota, seus benefícios e limitações e propor a sua utilização como um complemento aos auditores como forma de contribuir nos controles internos da instituição.

Desta forma a pesquisa tem como justificativa compreender e propor um modelo de auditoria interna remota que apresente benefícios para a instituição, auditados e seus auditores na redução de custos, tomada de decisão, fortalecer os controles internos e combinação das tecnologias existentes com análise de dados. Como objetivos específicos são: efetuar uma pesquisa em literatura sobre Auditoria Remota, Auditoria Interna, Controles Internos, bem como na teoria da Agência; entender como empresas de auditoria trabalham com o modelo de auditoria remota; e analisar as tecnologias disponíveis de forma geral que podem ser utilizadas como meios de comunicação e análise de dados.

Referencial Teórico

Neste capítulo são comentados os fatores importantes relacionados com o tema em questão, mediante a revisão literária, nacional e internacional. Tem como objetivo

básico apresentar de forma resumida os estudos acadêmicos realizados, considerados os assuntos referentes à Teoria da Agência, Auditoria interna, Auditoria Remota e Controles Internos.

Teoria da Agência

Na Teoria da Agência podemos fundamentar a necessidade da auditoria para efetivar os controles internos e mitigação de riscos associados, pois o problema da agência tem sua ocorrência no conflito de interesse entre dois indivíduos, o principal e o agente. Sendo o principal caracterizado pelo proprietário e/ou acionistas de uma empresa e que não possui todas as informações para monitoramento das atividades desenvolvidas pelo agente (JENSEN; MECKLING, 1976).

Conforme mencionado por Toldato e Cavazzana (2020), a teoria da agência, formalizada por economistas, é a base teórica para a análise dos conflitos surgidos no seio das empresas originado pela divergência de interesses dos diversos agentes que de forma direta nela participam; foca em conflitos entre proprietários ou stakeholders (principal) e os gestores (agente) e considera sistemas de controle externo e internos à organização da ação gerencial, os quais podem ser mecanismos de reforço como monitoramento, fiscalização e incentivos que são exercitados pelo principal para assegurar sua vontade.

Desta forma, para que possa mitigar o conflito de interesses, a parte principal procura buscar atividades ou ferramentas de monitoramento como a auditoria interna e externa, compliance, canal de denúncia, controladoria e outras formas para conter esses conflitos (FREITAS, 2012).

A auditoria interna, como um dos mecanismos de monitoramento, pode constituir-se numa atividade que reduz o conflito de agência, ao limitar as ações do agente que, por estar ciente do monitoramento, terá reduzida sua propensão de opor-se os interesses da firma em virtude dos seus próprios (LÉLIS e MARIO, 2009).

A utilização de tecnologias na execução de auditorias remotas, voltadas para a avaliação das práticas e controles internos de uma organização, tem o potencial de fomentar a transparência, responsabilidade e conciliação de interesses entre as partes interessadas. Dessa forma, a auditoria remota pode desempenhar um papel significativo

na aplicação da teoria da agência, proporcionando um meio de monitoramento eficiente e eficaz para promover uma gestão mais alinhada aos interesses do principal e demais envolvidos (ALMA'AITAH et al, 2024).

Controles Internos

Os controles internos de uma instituição referem-se a todas as ações realizadas com o propósito de proteger os ativos, a reputação e os objetivos da empresa. Segundo Attie (2017) a importância do controle interno se dá a partir do momento em que se torna impossível conceber uma empresa que não disponha de controles que possam garantir a continuidade do fluxo de operações e informações proposto.

O Comitê de Procedimentos de Auditoria do AICPA – *Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados* (2019), menciona que:

O Controle Interno compreende o plano da organização e o conjunto coordenado dos métodos e medidas, adotados pela empresa, para proteger seu patrimônio, verificar a exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a adesão à política traçada pela administração.

De acordo com o *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO, 2013), o controle interno é definido da seguinte forma:

Controle interno é um processo conduzido pela estrutura de governança, administração e outros profissionais da entidade, e desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos relacionados a operações, divulgação e conformidade.

Os cinco componentes integrados são: ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, informação e comunicação, atividades de monitoramento (COSO 2013).

Conforme Toldato (2020), o controle interno é um instrumento da Auditoria Interna que permite verificar e acompanhar o cumprimento de todos os requisitos essenciais

para uma gestão eficiente.

Auditoria Interna

A auditoria tem por objeto observar todos os controles internos dentro da instituição de forma a dar segurança à administração de que os fluxos das diversas atividades dos setores da empresa estejam ocorrendo da maneira como eles planejaram (ATTIE, 2017).

Conforme o *IIA – Instituto of Internal Auditors*, a auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e consultoria, criada para agregar valor e melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia a organização a atingir seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada à avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança.

Para o Conselho Federal de Contabilidade – CFC, na norma NBC TI 01, descreve que auditoria interna compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos.

De acordo com Costa (2018), partindo de uma definição mais geral, a auditoria, tem como finalidade a verificação da conformidade e o cumprimento dos procedimentos adotados pela entidade com os respectivos regulamentos, tanto internos como externos, que se encontrem estabelecidos e aprovados.

Assim, a auditoria interna deve avaliar as mudanças, tanto temporárias como permanentes, no ambiente de controle da organização, com foco específico nos controles empresariais automatizados para atingir os objetivos estratégicos da empresa (SERAG e DAOUD, 2021).

Auditoria Remota

Embora certos aspectos da auditoria interna tendam a exigir proximidade física, muitas tarefas de auditoria agora podem ser conduzidas por equipes de auditorias

virtuais, e a tecnologia facilita a melhoria do que os auditores internos fazem e como o fazem (TEETER *et al*, 2010).

Como mencionado por Soares (2020), um argumento recorrente sobre as atividades da auditoria interna é que o processo de conformidade consome boa parte dos recursos disponíveis, não permitindo aprofundar em aspectos de insights de forma a agregar valor à organização. Uma forma de liberar recursos seria automatizar e tornar mais efetiva, por meio de melhor análise dos dados, as atividades de conformidade, otimizando assim, o tempo de trabalho do analista e o aumento da possibilidade de sucesso.

As auditorias remotas não são uma prática nova, mas não eram rotineiras até que a COVID 19 trouxesse novos e significativos desafios para o ambiente de trabalho em mudança (JAKOVLJEVIC, 2022).

A norma *ABNT NBR ISO 19011* (2018) esclarece que auditorias virtuais são conduzidas quando uma organização realiza trabalho ou fornece um serviço usando um ambiente online que permita que pessoas executem processos independentemente de locais físicos.

Para a viabilidade da auditoria remota, a *NBR ISO 1911* (2018), menciona que depende de vários fatores, como: o nível de risco em alcançar os objetivos de auditoria, o nível de confiança entre o auditor e o pessoal do auditado e os requisitos regulamentares.

Couto (2020) conceitua a auditoria remota como aquela realizada usando Técnicas de Informação e Comunicação - TIC (videoconferências, realidade aumentada, realidade virtual, filmagens, drones, *Zoom*, *WhatsApp*, *Microsoft Teams*, dentre outros), onde o auditor, remotamente (sem estar presente fisicamente) realiza a auditoria sempre quando métodos “cara a cara” não são possíveis ou desejáveis.

O documento *MD 4:2018* do *IAF (International Accreditation Forum)* define os três pré-requisitos para as auditorias remotas usando a tecnologia da informação e comunicação: a segurança e a confidencialidade das informações transmitidas por via eletrônica ou tecnológica devem ser asseguradas; a utilização das tecnologia da informação e comunicação devem estar de acordo entre o auditado e o auditor; certificar-se previamente de que a área e o auditor possuem a infraestrutura eletrônica necessária para utilizar as tecnologia da informação e comunicação.

Tebergaoui *et al.* (2022) corroboram que a auditoria remota pode ser realizada total ou parcialmente, dependendo dos objetivos, escopo e critérios de auditoria definidos, bem como da duração e local.

Com a utilização da auditoria remota, as vantagens seriam uma redução significativa no tempo e no custo com deslocamentos para os locais de auditoria, execução dos trabalhos em um ambiente em casa ou outro local da instituição com o uso de várias tecnologias disponíveis, expandir o uso de especialistas, melhor uso dos recursos disponíveis e entre outras vantagens (TEBERGAOUI *et al.*, 2022).

A desvantagem de uma auditoria remota para Koblen (2022) inclui a possibilidade limitada que pode torná-lo inadequado para algumas aplicações, forma ineficiente e ineficaz de observar e verificar o cumprimento dos procedimentos nos locais de trabalho da organização auditada.

Diante das vantagens e desvantagens a instituição deve avaliar a viabilidade e análise de risco para a realização de auditorias remotas.

METODOLOGIA

Este trabalho, de caráter intervencionista, tem como objetivo propor um modelo de auditoria interna remota como forma de complementar as ferramentas de controles internos e contribuir para redução de custos dentro da instituição, na qual vamos estudar uma situação pré-existente, realizar uma análise para futura intervenção. A abordagem da pesquisa é qualitativa, pois conforme mencionado por Perez (2006) assume-se que o pesquisador não possui um conhecimento total sobre o fenômeno e busca, portanto, descobrir novas perspectivas do problema antes de chegar a qualquer conclusão.

De acordo com Yin (2015) a entrevista é uma ferramenta essencial para obter uma visão mais ampla da realidade. Salienta-se também a importância do planejamento prévio, no qual o pesquisador, ao ingressar no campo, deve estar preparado com um roteiro e uma lista de perguntas a serem feitas, conforme o protocolo de entrevistas semiestruturadas.

As entrevistas ocorreram no mês de agosto de 2024, sendo que o questionário foi inicialmente desenvolvido como ferramenta de coleta de dados após revisão minuciosa da literatura associada ao tema. Desta forma os entrevistados comentam sobre o

assunto de forma livre, podendo trazer novos conhecimentos e novos pontos de vista.

Devido à sua experiência e capacidade de compreender e responder às perguntas da pesquisa, os auditores que trabalham em empresas de auditoria localizadas em São Paulo e uma localizada nos EUA, compuseram a população da pesquisa. Essa população incluiu entrevistados em cargos de gerentes de auditoria, sócios de auditoria, auditores seniores, auditores e supervisores. Foram identificados quinze desses indivíduos e responderam um questionário através de uma entrevista na modalidade, a saber, on-line por meio do sistema Teams, sendo todas as entrevistas gravadas para posteriormente serem transcritas.

Teve como objetivo principal a identificação de um contexto geral relacionado a utilização da auditoria interna e externa remota em suas empresas/instituições e como ela pode ser utilizada como ferramenta de melhoria nos controles internos, redução de custos e bem como elucidar suas limitações.

Com os entrevistados definidos e o roteiro de entrevistas preparado, foram agendados encontros virtuais com duração média de 30 minutos. As entrevistas foram conduzidas com perguntas abertas, mantendo o formato semiestruturado. No início do processo, os participantes foram informados de que as entrevistas seriam gravadas e transcritas posteriormente, e de que as informações coletadas seriam utilizadas para apoiar os resultados da pesquisa.

Na tabela 1, mostra as entrevistas realizadas, as datas, os cargos dos entrevistados, duração de cada entrevistado, a forma que foi capturada as informações do questionário e a quantidade de páginas que gerou da transcrição.

Tabela 1: Entrevistas realizadas

Entrevista	Sigla	Data	Cargo	Duração	Forma on-line	Aplicação	Documento	Quant. Págs
1	P01	12/08/2024	Gerente de Auditoria	00:30:42	Teams	Questionário	Transcrição	14
2	P02	14/08/2024	Gerente	00:33:55	Teams	Questionário	Transcrição	10
3	P03	15/08/2024	Sócio	01:08:55	Teams	Questionário	Transcrição	10
4	P04	16/08/2024	Superintendente	00:21:54	Teams	Questionário	Transcrição	6
5	P05	19/08/2024	Gerente Forence	00:21:35	Teams	Questionário	Transcrição	6
6	P06	19/08/2024	Supervisor de Auditoria	00:26:28	Teams	Questionário	Transcrição	6
7	P07	22/08/2024	Sócio de Auditoria	00:33:20	Teams	Questionário	Transcrição	7
8	P08	22/08/2024	Sócio	00:39:20	Teams	Questionário	Transcrição	11
9	P09	22/08/2024	Gerente de Auditoria	00:16:01	Teams	Questionário	Transcrição	4
10	P10	23/08/2024	Sócio	00:23:30	Teams	Questionário	Transcrição	5
11	P11	26/08/2024	Gerente	00:26:08	Teams	Questionário	Transcrição	7
12	P12	26/08/2024	Executivo de Auditoria	00:24:01	Teams	Questionário	Transcrição	8
13	P13	28/08/2024	Superintendente	00:24:07	Teams	Questionário	Transcrição	7
14	P14	02/09/2024	Conselheiro	00:12:46	Teams	Questionário	Transcrição	4
15	P15	20/09/2024	Gerente de Auditoria	00:44:26	Teams	Questionário	Transcrição	14

07:27:08

Foram identificados os pontos chaves, através de leitura exaustiva das transcrições das entrevistas, na qual foram extraídos indicadores para assim elaborar a interpretação final.

Nessa pesquisa, utilizou-se o *software ATLAS.ti*, que é uma ferramenta de análise dos dados qualitativos (*Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software – CAQDAS*), a qual permite as análises de diferentes documentos em textos (a transcrição das entrevistas) e em outras fontes também (áudios, imagens e vídeos).

Na tabela 2 abaixo, observa-se um total de 12 categorias:

Categorização	Codificação Inicial
C01 - Circunstância para o uso da Auditoria Remota	<ul style="list-style-type: none">○ Circunstâncias para a Auditoria Remota○ Pandemia - Covid 19
C02 - Contato com o Auditado	<ul style="list-style-type: none">○ Comportamento do Auditado○ Limitação de não estar presencial
C03 - Controle Interno	<ul style="list-style-type: none">○ Controle Interno
C04 - Cultura Organizacional	<ul style="list-style-type: none">○ Cultura Organizacional
C05 - Feeling do Auditor	<ul style="list-style-type: none">○ Capacidade de observação do auditor○ Força da presença do auditor○ Fragilidade no nível de percepção e observação do auditor○ Observação e percepção do auditor○ Percepção do auditor○ Qualidade da informação
C06 - Gestão do Conhecimento	<ul style="list-style-type: none">○ Adaptação do auditor○ Capacidade específica do auditor○ Contratação de bons profissionais○ Experiência do auditor na Auditoria Remota○ Maturidade de auditor para Auditoria Remota○ Nível de experiência do Auditor○ Treinamento dos auditores na Auditoria Remota○ Retenção de talentos na Auditoria Remota
C07 - Gestão do uso da Auditoria Remota	<ul style="list-style-type: none">○ Auditoria Remota como benefício○ Auditoria Remota como complemento○ Benefício para o auditado○ Cenário favorável para auditado e auditor○ Comunicação objetiva○ Qualidade de Vida○ Vantagens da auditoria remota○ Visão positiva para o remoto
C08 - Limitação da Auditoria Remota	<ul style="list-style-type: none">○ Ausência da inspeção física do auditor○ Ausência da presença da gestão○ Contato direto com o cliente○ Desvantagens da Auditoria Remota○ Existência de riscos no presencial e remoto○ Inventário de forma remota○ Limitação do foco do auditor na AR○ Oportunidade de Fraude○ Relacionamento com o auditado○ Risco na informação apresentada para o auditor
C09 - Modelo de Auditoria utilizada	<ul style="list-style-type: none">○ Auditoria de Forma Híbrida○ Auditoria Presencial○ Ausência da Auditoria Remota○ Utilização da Auditoria Remota
C10 - Planejamento dos Trabalhos de Auditoria	<ul style="list-style-type: none">○ Efetividade dos trabalhos na Auditoria Remota○ Efetividade no planejamento da Auditoria Remota○ Metodologia Ágil○ Planejamento do Trabalho○ Tempo maior para gerir os trabalhos
C11 - Redução de Custos	<ul style="list-style-type: none">○ Contribui para o Meio Ambiente○ Flexibilização do Trabalho○ Inovação da auditoria○ Melhora no deslocamento do auditor○ Otimização do tempo○ Redução de custos
C12 - Segurança da Informação	<ul style="list-style-type: none">○ Internet e TI alinhadas com a Auditoria Remota○ Manter os dados do cliente seguros○ Política de acesso à informação○ Segurança da Informação - LGPD○ Segurança da informação na auditoria remota○ Segurança nas ferramentas de análise○ Tratamento de análises dos dados○ Utilizar software específico na auditoria remota

RESULTADOS

Ressalta-se nesse estudo, que o trabalho de auditoria remota trás benefícios, porém também possui suas limitações. O contato físico ainda é de grande importância para a detecção de fraudes, mantendo assim o ceticismo do profissional fortalecido. O estudo demonstra que a auditoria remota desenvolvida de forma híbrida (remota e presencial) seria o ideal para atingir os objetivos da auditoria dentro da empresa. E nesse formato remoto os benefícios são positivos em relação a redução de custos, flexibilidade de horários, ampliação do escopo da auditoria, qualidade de vida dos auditores e aumento do ceticismo dos profissionais.

Abaixo é apresentado uma síntese desses achados e uma proposta de Modelo de controladoria adaptado a esse novo contexto:

- a) Método de auditoria remota parcial: Tebergaoui *et al* (2022), menciona que a auditoria remota pode ser realizada total ou parcialmente off-site, dependendo dos objetivos, escopo e critérios de auditoria definidos, bem como da duração e local. Conforme os entrevistados, foi possível enxergar que os objetivos da auditoria podem ser alcançados satisfatoriamente em uma auditoria remota parcial, ou seja, parte seja desempenhada na modalidade remota e parte desempenhada na modalidade presencial, a critério da área de auditoria.
- b) Benefícios para empresa e cliente: As auditorias internas remotas eliminam a necessidade de deslocamento, reduzindo seus custos e permitindo que os auditores concentrem seu tempo em atividades de maior valor, como revisões detalhadas da documentação e a conclusão ágil de relatórios da auditoria (Koblen, 2022). Conforme compilação das entrevistas, traz uma maior qualidade de vida para os auditores, aumenta a velocidade e eficiência na realização as auditorias, qualidade de vida, expansão do escopo da auditoria e indicam que a auditoria remota continuará sendo comum no futuro.
- c) Limitações e riscos da auditoria remota: A ausência de contato físico, a auditoria remota quando não é bem planejada, ou é desenvolvida por pessoas

inexperientes, possui treinamento inadequado para os auditores e a dificuldade de comunicação com os auditados, elevam o risco de fraude, além do impacto negativo na qualidade dos trabalhos (Serag e Daoud, 2021).

- d) Tecnologias necessárias:** De acordo com Tebergaoui et al. (2022), as tecnologias modernas expandiram as possibilidades na auditoria, permitindo que os profissionais realizem auditorias remotas em tempo real, de qualquer lugar e a qualquer momento.

- e) Efetividade e percepção dos auditores:** O auditor e a equipe de auditoria devem ter o conhecimento, experiência e a competência necessários que os ajudem a identificar os riscos e oportunidades e determinar os critérios para a tomada de decisão para que o ceticismo do auditor e a qualidade dos trabalhos não sejam prejudicados. De acordo com Saputro e Mappanyukki (2022), manter a qualidade da auditoria é vital em todo o processo de auditoria para melhorar a confiabilidade e a qualidade da informação.

Na tabela 3 abaixo são demonstradas as principais respostas dos entrevistados:

Questionamentos	Resumo dos Principais achados
Método de Auditoria - Remota ou Parcial	93% dos entrevistados realizam seus trabalhos de auditoria de forma parcial (parte remota e parte presencial). 7% dos entrevistados não utilizam o trabalho remoto. 100% dos entrevistados foram contrários ao trabalho de auditoria 100% remota.
Motivo para utilização da Auditoria Remota.	53% passaram a utilizar a auditoria remota devido a Pandemia. 47% dos entrevistados, não mencionaram a partir de que período passaram a utilizar a Auditoria Remota (interna ou externa).
Benefícios da aplicação da auditoria remota.	93% dos entrevistados mencionaram que a auditoria remota trás como benefícios a redução de custos às empresas. 7% A Auditoria Remota trás qualidade de vida para seus profissionais.
Limitações na auditoria remota.	60% dos entrevistados mencionaram a limitação para o contato físico com os auditados. 20% dos entrevistados como limitação para a perda de detalhes importantes do processos. 20% dos entrevistados mencionaram a limitação para treinamentos entre os envolvidos nos trabalhos de auditoria.
Segurança e tecnologia na auditoria remota.	100% dos entrevistados ressaltaram a importancia que as empresas devem ter com a segurança das informações, por meio de políticas de acesso, trabalhar junto com a área de TI, treinamento para os envolvidos com a auditoria remota, regras bem definidas para o trabalho remoto, uso da LGPD.
Efetividade da auditoria remota.	60% dos entrevistados a afirmam que a auditoria remota é possível manter a mesma efetividade da auditoria presencial. 33% responderam que a qualidade, adaptação e o treinamento fica comprometido. 7% dos entrevistados não responderam essa questão.
Nível de experiência do auditor na auditoria remota.	100% mencionaram que o auditor precisa ter muita experiência para executar os trabalhos de forma remota.
Auditoria remota influencia a seleção e retenção de talentos.	27% responderam que influencia positivamente na retenção dos talentos. 7% mencionaram que influencia negativamente na retenção dos talentos. 60% responderam que influencia positivamente e negativamente na retenção dos talentos. 6% não responderam este item.
Capacidade de observação e percepção prejudicada.	67% dos entrevistados mencionaram que o auditor terá sua capacidade de observação e percepção prejudicada. 27% responderam que o auditor não perde sua observação e percepção. 6% responderam que depende da experiência do auditor.

Proposta de modelo de Auditoria Interna Remota

Realizar serviços de auditoria interna requer que os auditores planejem os trabalhos de forma eficaz, conduzam a auditoria para desenvolver constatações e conclusões, colaborem com a gestão para identificar recomendações e/ou planos de ação que tratem das constatações, e mantenham comunicação constante com a gestão e com os responsáveis pela atividade auditada durante todo o processo e após a conclusão dos trabalhos (IIA, 2024).

Para o desenvolvimento do modelo proposto é necessário fazer uma revisão em quais etapas do processo de auditoria interna será adequado para a utilização da auditoria interna remota. Pela discussão e conclusão dos entrevistados, o modelo

híbrido é o mais adequado para o desenvolvimento e realização dos trabalhos definidos no Plano Anual de Auditoria da instituição pesquisada.

Fase 1 – Planejamento da auditoria interna remota.

Na fase inicial da auditoria interna, realizamos reuniões e entrevistas com a equipe para compreender cada área e seu funcionamento, além de identificar potenciais riscos no processo em análise. Os recursos de auditoria interna serão priorizados para as áreas de maior risco. Analisaremos as orientações internas, demais instruções e documentos pertinentes, além de avaliarmos os procedimentos conforme estão documentados.

O Anúncio do Projeto, Reunião de Abertura e Processo de Análise de Risco também são etapas do planejamento da auditoria.

Entendemos que para esse processo, a auditoria interna sendo realizada remotamente pode contribuir para a questão de distanciamento, otimização do tempo, redução de custos e uma primeira análise dos controles internos que a área possui.

As ferramentas de tecnologia a serem utilizadas serão através de e-mails, acesso ao *Microsoft Teams* ou *ZOOM* que são plataformas de comunicação colaborativa que facilita a criação de equipes e canais para trabalho conjunto e a Instituição já utiliza com seus colaboradores.

Fase 2 – Execução da auditoria interna remota

Esta fase consiste nos procedimentos específicos destinados atestar a concepção e a eficácia operacional dos principais controles identificados durante a avaliação de risco dentro da concessão de Benefícios na Instituição.

O processo de coletar documentos e relatórios necessários, pode ser realizado através das plataformas de comunicação, câmeras, compartilhamento de arquivos, sendo que isso pode incluir registros, políticas internas, base de dados e registros de aprovação, legislações pertinentes. Além de contar com o sistema de auditoria específico que pode

facilitar a coleta de documentos e evidências de forma segura e estruturada. Nessa etapa de execução, podemos intercalar com o presencial para validações de achados considerados críticos para a análise virtual, como por exemplo um inventário físico.

Para acessos aos sistemas, é possível garantir que os auditores estejam autorizados pelas áreas pertinentes e com permissões temporárias apenas para consultas, de acordo com a política de segurança da informação na Instituição.

Fase 3 – Reporte do projeto realizado na área

Nessa fase será realizada a discussão dos resultados e validação dos planos de ação, emissão do relatório final com o plano de ação e distribuição do relatório aos diretores. Os auditores internos vão comunicar os resultados dos trabalhos de auditoria para a área auditada, podendo ser realizada, por exemplo pela plataforma do *Microsoft Teams* disponível na Instituição.

Abaixo na figura 1, apresenta as etapas da auditoria com grande viabilidade de ser realizada de forma remota. A auditoria interna remota é totalmente viável e, quando bem planejada, pode ser tão eficiente quanto a auditoria presencial.

A auditoria remota pode ser vantajosa em vários aspectos, pois reduz custos com

deslocamento e permite maior flexibilidade na análise dos dados. De acordo com Jin et al (2022), como todos os procedimentos de auditoria relevantes são cumpridos na adoção da auditoria remota, sua eficiência é igual à eficiência da auditoria *in loco*.

Os resultados da pesquisa demonstraram que existe uma forte tendência das empresas em utilizar a auditoria de forma parcial ou híbrida, ou seja, realizar os trabalhos em parte presencial e parte remota, pois verificou-se que 93% dos entrevistados realizam seus trabalhos de auditoria de forma híbrida (parte remota e parte presencial).

Ao buscar como empresas de auditorias trabalham com o modelo de auditoria remota foi crucial para entender que uma das principais conclusões deste trabalho é que as empresas utilizam a auditoria remota para a redução de custos, pois cria-se a possibilidade de as empresas de auditoria realizarem mais trabalhos, ganha-se agilidade e em termos de resultado tem uma produtividade maior, melhora no prazo de entrega dos trabalhos; otimização do tempo. Entre outras vantagens está a qualidade de vida para o auditor interno que consegue estar mais com a família e realizar os trabalhos.

Além disso, recomendam-se programas de formação e educação para melhorar as competências tecnológicas dos auditores para auditoria remota.

A incorporação de tecnologias emergentes na auditoria pode fazer com que a Instituição perceba os auditores como profissionais adaptáveis à inovação e ao avanço tecnológico. Esse avanço é valorizado por seu potencial de aprimorar a eficiência, a eficácia e a qualidade do processo de auditoria, o que pode contribuir para fortalecer a confiança da sociedade na auditoria.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AIVAZI, R. (2022), “***Os prós e contras da auditoria remota***”, **The International Register of Certificated Auditors**.

Disponível em: www.quality.org/knowledge/pros-and-cons-remote-auditing.

ALMA'AITAH, R. T.; AI-HAJAVA, Sawan, N.; ALZEBAN, A.. ***The impact of remote auditing on audit quality: the moderating role of technology readiness.*** Managerial Auditing Journal. Emerald Publishing Limited. 0268-6902. DOI 10.1108/MAJ-02-2024-4210.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR ISO 19011/2018: Diretrizes para auditorias de sistemas de gestão. Rio de Janeiro, 2018.

ATTIE, W. ***Auditoria: conceitos e aplicações.*** 6. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2017.

BORGES, W.G.; LEROY, R. S. D.; CARVALHO, L. F.; LIMA, N. C.; OLIVEIRA, J. M.. ***Implicações da Inteligência Artificial na Auditoria Interna no Brasil: Análise sob a Percepção de Profissionais.*** Sociedade, Contabilidade e Gestão, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, jan/abr, 2020. https://doi.org/10.21446/scg_ufri.v0i0.25284

CARNEIRO, W. N., ***Processo de Melhoria Contínua – Kaizen sob a Ótica de Controladoria: Estudo de Caso da Empresa Eureka.*** Dissertação de Mestrado. Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2017.

COSTA, C.. ***Auditoria Financeira – Teoria & Prática.*** Rei dos Livros (Ed.); 12ª Edição. Lisboa, 2018.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO. ***Controle Interno - Estrutura Integrada.*** 2013.

COUTO, Marcello G.. ***Auditorias Remotas são possíveis? Como fazer?*** Revista Internacional de Ciências. Vol. 10 n. 02. 2020.

DeROCHE, Tony. ***A practical guide to auditing remotely.*** 2023. Disponível em: <https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/a-practical-guide-to-auditing-remotely>. Acesso em: 10/12/2023.

EUROPEAN AUDIT COMMITTEE LEADERSHIP NETWORK. *The impact of digital technologies on internal audit*. [s.l.], no January, p. 1–12, 2017.

FARCANE, N.; BUNGET, O.C.; BLINDISEL, R.; DUMITRESCU, A.C.; DELIU, D., BOGDAN, O.; BURCA, V., *Auditors' perceptions on work adaptability in remote audit: a COVID-19 perspective*, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Vol. 36 No. 1, 2023.

FERREIRA, P. R.. *Auditoria Remota funciona sim, mas tem pré-requisitos!*, 2020. Disponível em: < <https://www.vividmg.com.br/post/auditoria-remota-funciona-sim-mas-tem-pr%C3%A9-requisitos>>. Acesso em: 06/12/2023.

FREITAS, Eduardo Costa de. *Avaliação do sistema de combate às fraudes empresariais no Brasil*. Dissertação de Mestrado em Controladoria Empresarial, 2013.

GUIA PRÁTICO. *Planejamento do Trabalho: Estabelecendo Objetivos e Escopo* <<https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/ippf/downloads/pgplanejamentod-ippf-00000001-24012018104408.pdf>> Acesso em: 11/12/2023.

HENSELER, J.; SCHUBERTH, F. (23 May 2024): Should PLS become factor-based or should CB-SEM become composite-based? Both!, *European Journal of Information Systems*. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2024.2357123>

Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados – AICPA. Internal Control Information. Disponível em: <https://www.aicpa.org>

International Accreditation Forum – IAF. *Mandatory Document for the use of information and communication technology (ICT) for Auditing/Assesment purposes..* Issue No 2, Version 2. 2018.

International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing - IIA, Altamonte Springs, USA, 2012.

Instituto dos Auditores Internos do Brasil. <https://iiabrasil.org.br/ippf/definicao-de-auditoria-interna>, 2024. Disponível em: www.iiabrasil.org.br.

Institute of Internal Auditors – IIA Global. ***Global Perspectives & Insights: Remote Auditing: Challenges, Risks, Fraud, Technology and Staff Morale***, 2021. Disponível em: <https://www.theiia.org/en/content/articles/global-perspectives-and-insights/2021/remote-auditing-challenges-risks-fraud-technology-and-staff-morale/>

Institute of Internal Auditors – IIA Global. ***Global Perspectives & Insights: Internal Audit in a post-covid world, Part 1-3***, 2022. Disponível em: <https://www.theiia.org/GPI>.

Institute of Internal Auditors – IIA Global (2024). ***Global Perspectives & Insights: What is Internal Auditing?***

Disponível em: <https://www.theiia.org/en/about-us/about-internal-audit/>.

JAKOVLJEVIC, Nemanja. ***Remote work in audit in the private and public sector in the Republic of Serbia***. Journal of Economics, Management and Informatics – BizInfo, 2022, vol. 13, br. 1, str. 65-70.

JENSEN, Michael C.; MECKLIN, William H. ***Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*** – Journal of Financial Economics, v. 3, p. 305-360, October 1976.

JIN, Yige, TIAN, Gaoliang; Wu, Donghui; Xin, Xiangang, ***Remote Auditing and Audit Quality: Evidence from the Field*** (April 6, 2022). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4076612> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4076612>

JONSSON, S.; LUKKA, K. ***There and back again: doing interventionist search in Management Accounting.*** In: Chapman, C.S.; Hopwood, A.G.; Shields, M.D. Handbook of Management Accounting Research. vol. 1, p. 373-397, 2007.

KIJAJIC, M.; MIZDRAKOVIC, V.; ZEKIC, B.H., ***Internal Audit in the Covid-19 environment: key aspects and perspectives of remote auditing.*** The European Journal of applied economics, Vol. 19 No. 1, pp. (2022).

KOBLEN, Ivan. ***Issues of planning, preparing and conducting remote audits in aerospace organizations.*** Incas Bulletin, Volume 14, Issue 2/ 2022, pp. 131 – 143.

KRIPPENDORFF, K. ***Content analysis: an introduction to its methodology.*** Sage, Third Edition, 2013.

LAVILLE, C. e DIONNE, J. ***A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em ciências humanas.*** Porto Alegre, RS: Artmed, 2007.

LÉLIS, D. L. M.; MARIO, P. D. C. ***Auditoria interna com foco em governança, gestão de riscos e Controle interno: análise da auditoria interna de uma empresa do setor energético.*** In Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, 9º. (2009).

LORENTZON, J.I., FOTOH, L.E., MUGWIRA, T. ***Remote auditing and its impacts on auditors' work and work-life balance: auditors' perceptions and implications.*** Accounting Research Journal Vol. 37 No. 1, 2024 pp. 1-18. DOI 10.1108/ARJ-06-2023-0158.

MESSIER, W. F.; GLOVER, S. M., PRAWITT, D. F. ***Auditing and assurance services: A systematic approach*** (4ª Ed.). New York: McGraw-Hill, 2006.

MILES, B.M.; HUBERMA, A.M.; SALDANA, J., ***Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.*** 3ª Edição. Arizona State University. Sage, 2014.

MUNOKO, I.; BROWN-LIBURD, H. L.; VASARHELYI, M.. ***The Ethical Implications of Using Artificial Intelligence in Auditing. Journal of Business Ethics***, 167(2), 209–234. 2020.

OYADOMARI, J. C. T.; SILVA, P. L.; MENDONÇA NETO, O. R.; RICCIO, E. L. ***Pesquisa Intervencionista: um ensaio sobre as oportunidades e riscos para pesquisa brasileira em Contabilidade Gerencial***. Advances in Scientific and Applied Accounting, v. 7, n. 2, p. 0-0, 2014.

PEREZ, G., ***A adoção de inovações tecnológicas: um estudo sobre o uso de sistemas de informação na área de saúde***. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2006.

PICCIOTTI, D., ***Remote Quality Management System Audits: An ISO 9001 Auditor's Perspective and Lessons Learned***. Quality, Vol. 59, Iss. 13, 2020: 52-55.

PUTREVU, J., ***The efficacy of remote auditing in ensuring and enhancing the efficiency of the internal audit***, International Conference on Opportunities and Challenges in Management Economics and Accounting, Dpublication, Paris, pp. 19-21, 2021.

REASON, P. BRADBURY, H.. ***The SAGE Handbook of Action Research Participative Inquiry and Practice***. 2nd. ed., 2008.

SAPUTRO, K. B., MAPPANYUKKI, R.. ***The Effect of Skepticism, Time Pressure, and Remote Audit During the COVID-19 Pandemic on Audit Quality: A Study of Auditors' Perception***. Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara. Vol. 8, No. 1, 2022: 81-98.

SERAG, A.; DAOUD, M., ***Remote auditing: an alternative approach to face the***

internal audit challenges during the COVID-19 pandemic. Journal of Accounting Thought, Vol. 25, 2021.

SOARES, G. F. *Ciência de dados aplicada à Auditoria Interna.* Revista da CGU, v. 12, n. 22, p. 196-208, 2020.

SUOMALA, P.; LYLÛ-VRJÄNÄINEN, J.. *Interventionist Management Accounting Research: Lessons Learned.* Research executive summaries, v. 6, n. 1, 2010, CIMA.

TEBETGAOUI, N. N., DJAOUAHDOU, R., BENHAOUES, K., Tabirca, A. I..*Exploring the Position of Modern Technologies in Activating the Remote Audit Approach in Light of the Corona Pandemic - a Big 4 Case Study* – Valahian Journal of Economic Studies. Vol. 13(27) Issue, 2022.

TEETER, Ryan A., MICHAEL G. Alles, MIKLOS A. Vasarhelyi. *The Remote Audit.* Journal of Emerging Technologies in Accounting, Vol. 7, 73–88, 2010.

TOLDATO, Carla Nathani Lopes, CAVAZZANA, Airton. *Controle Interno à luz da teoria da Agência em empresas de inspeções veiculares.* Revista Empreenda UniToledo Gestão, Tecnologia e Gastronomia. 2020.

TYSIAC, Ken., *Remote auditing comes to forefront during pandemic.* Journal of Accountancy. 2020. Online Issue. Retrieved from:
<https://www.journalofaccountancy.com/news/2020/mar/remote-auditing-during-coronaviruspandemic.html>.

Yin, R.K. *Estudo de caso: planejamento e métodos.* 5ª edição. Porto Alegre, RS: Bookman, 2015.

WERNKE, R. *Gestão de Custódia em Pequeno Hospital Filantrópico: Uma Pesquisa Intervencionista.* Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde,

WHITEHEAD, J. *Practice and Theory in Action Research: Living - Theories as Frameworks for action*. The Palgrave International Handbook of Action Research, n. October, p. 1–886, 2017.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade. Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores “Dr. Carlos Cristiano Poltronieri” e “Dr. Ronaldo Gomes Dutra de Lima” analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA2"

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.												
Critério de avaliação	Realizado				Potencial				Replicável		TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.	
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0	Alto impacto	15,0	6				15,0	25,0	
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Média	10,0	2	Escalável	15	6,0	12,0	20,0	
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7	
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7	
Estrato								TA2		Pontuação		78,3